

Unser Beobachtungsprojekt auf iNaturalist

<https://www.inaturalist.org/projects/artenvielfalt-im-mostviertler-gruenland>

Statistiken

Insgesamt

282
Beobachtungen »

166
Arten »

7
Personen »

Meiste Beobachtungen

- **walter_starz**
85 Beobachtungen
- **hendlberghof**
81 Beobachtungen
- **markus202**
47 Beobachtungen
- **daniela_abl**
29 Beobachtungen
- **christian1614**
18 Beobachtungen

Meiste Arten

- **hendlberghof**
71 Arten
- **walter_starz**
54 Arten
- **markus202**
36 Arten
- **daniela_abl**
23 Arten
- **christian1614**
15 Arten

Am häufigsten beobachtete Art

- **Fuchs' Knabenkraut**
7 Beobachtungen
- **Männliches Knabenkraut**
7 Beobachtungen
- **Orientalischer Bocksbart**
6 Beobachtungen
- **Breitblättriges Knabenkraut**
5 Beobachtungen
- **Wiesen-Glockenblume**
5 Beobachtungen

» Mitglieder

Alle Mitglieder ansehen »

» Beobachtungen exportieren

Atom / CSV

Information

Landwirtinnen und Landwirte beobachten und erhalten gemeinsam die Artenvielfalt im Mostviertler Grünland. Im niederösterreichischen Mostviertel erstreckt sich ein sogenanntes Farmer Cluster von Kaumberg im Osten bis nach Biberbach im Westen. Das Cluster ist Teil des Europaweiten Projekts FRAMEwork, welches Gruppen von Landwirtinnen und Landwirten von Estland bis Spanien unterstützt, gemeinsam ...mehr ↓

 geridh hat dieses Projekt am Mai 11, 2022 erstellt

Teilnehmen: Installation und Anmeldung

- iNaturalist online Plattform / Website: <https://www.inaturalist.org>
 - iNaturalist App für Android etc.:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=de_AT&gl=US
 - iNaturalist App für iPhones: <https://apps.apple.com/at/app/inaturalist/id421397028>
- 1) **App am Smartphone installieren**
 - 2) **Benutzerkonto via Website oder App anlegen und als Benutzer einloggen:** Es kann entweder ein eigenes iNaturalist Benutzerkonto angelegt werden oder es kann auch ein bestehendes Benutzerkonto genutzt werden (z.B. von Google oder Facebook).

Als Benutzer registrieren und anmelden

In die App einloggen

Beobachtungen und Fotos

- 1) **Beobachtungsstellen von speziellem Interesse** werden individuell für jeden Betrieb besprochen und gemeinsam festgelegt. An diesen Stellen sollen **so viele unterscheidbare Arten wie möglich** dokumentiert werden. Zusätzlich soll die **Häufigkeit der beobachteten Art im Sichtradius** des Beobachters notiert werden.
- 2) Zusätzlich können noch weitere Arten über diese Beobachtungsstellen hinaus, quer über die Grünlandflächen, dokumentiert/fotografiert werden. Es gibt keine zeitliche Beschränkung, wann die Beobachtungen gemacht werden sollen. Gerne können zu jeder Jahreszeit so viele Fotos wie möglich hochgeladen werden. **Je mehr Beobachtungen, desto besser!**
- 3) **Wichtig! Fokussierte („scharfe“) Fotos** sind notwendig, um die Arten gut identifizieren zu können und hilft, um „**Forschungsqualität**“ der Beobachtungen zu erreichen. Verschwommene Fotos sollten vermieden werden.

Beobachtungen (Fotos) hochladen und dem Projekt zuordnen

- 1) App öffnen (und ggf. einloggen).
- 2) Einladung zum Projekt „**Artenvielfalt im Mostviertler Grünland**“ annehmen. Diese findet ihr entweder in eurem E-Mail-Postfach oder unter Mitteilungen direkt in der App.
- 3) Beobachtungen machen und teilen.

Unter **Projekte** findet ihr das Projekt „*Artenvielfalt im Mostviertler Grünland*“.

Unter **Mitteilungen** findet ihr eine Einladung zum Projekt „*Artenvielfalt im Mostviertler Grünland*“. Dieses wurde speziell für unsere Erhebungen innerhalb des Farmer Clusters angelegt.

Unter **neue Beobachtung** können die Fotos der gefundenen und dokumentierten Pflanzen, Insekten, Vögel, etc. hochgeladen werden.

Neue Beobachtung

Hier können **Fotos** direkt in der App gemacht oder aus dem Foto-Ordner des Smartphones **der Beobachtung hinzugefügt** werden.

Unter „Was hast du gefunden?“ bekommst du mittels Algorithmus verschiedenen **Vorschläge zur Identifizierung** der gefundenen Art.

Der **Standort sollte auf jeden Fall angegeben** werden, um innerhalb des Projekts das Foto der jeweiligen Beobachtungstelle zuordnen zu können. Die **Standortsichtbarkeit** kann bei besonders schützenswerten Funden als „öffentlich“, „verdeckt“ oder „privat“ gewählt werden.

Anschließend wird die Beobachtung unserem **Projekt zugeordnet** (siehe unten).

Am Ende wird die Beobachtung mit dem **grünen Button** bestätigt, gespeichert und geteilt.

Zuordnung zum Projekt

Hier wird die Häufigkeit der beobachteten Art im Sichtradius (selten, wenige, häufig) angegeben.

FRAMEwork received funding from the European Union's H2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862731.

iNaturalist Manual für Farmer Cluster Mostviertel. Daniela Ablinger, Walter Starz und Gerid Hager, Juni 2022.

 HBLFA
Raumberg-Gumpenstein
Landwirtschaft

